

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6 (Декабр)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6 (Декабр)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

CD40L ТРОМБОЦИТОВ: ОТ ВНУТРИСОСУДИСТОГО ВОСПАЛЕНИЯ К АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКИМ СОБЫТИЯМ

Рузиев Зариф Мухаммадович

Бухарский государственный медицинский институт, ассистент кафедры гематологии, клинической лабораторной диагностики, нефрологии и гемодиализа

Аннотация. CD40-лиганд (CD40L, также известный как CD154), экспрессируемый активированными тромбоцитами, является ключевым медиатором связи между гемостатическими и воспалительными процессами. Его участие в активации эндотелия, лейкоцитов и гладкомышечных клеток сосудистой стенки превращает тромбоциты в важные регуляторы воспаления и атерогенеза. Циркулирующий растворимый CD40L (sCD40L) рассматривается как биомаркер системного воспаления и предиктор атеротромботических осложнений. Настоящий обзор освещает молекулярные механизмы участия CD40L в формировании воспалительного ответа, развитии атеросклеротической бляшки и тромботических событий, а также его клиническое значение в контексте сердечно-сосудистых заболеваний.

Ключевые слова: CD40L; тромбоциты; воспаление; атеротромбоз; эндотелиальная дисфункция; растворимый CD40L; атеросклероз; иммуногемостаз.

TROMBOTSITLARNING CD40L: ICHKI QON TOMIR YALLIG‘LANISHIDAN ATEROTROMBOTIK HODISALARIGACHA

Ruziyev Zarif Muhammadovich

Buxoro davlat tibbiyot instituti, gematologiya, klinik laborator diagnostika, nefrologiya va gemodializ kafedrasida assistenti

Annotatsiya. Faollashgan trombositlar tomonidan ifodalanadigan CD40-ligand (CD40L, shuningdek CD154 nomi bilan tanilgan) gemostatik va yallig‘lanish jarayonlari o‘rtasidagi bog‘lovchi bo‘g‘in hisoblanadi. Uning endoteliy, leykotsitlar va qon tomiri devorining silliq mushak hujayralarini faollashtirishdagi ishtiroki trombositlarni yallig‘lanish va aterogeneznining muhim regulyatorlariga aylantiradi. Qonda aylanib yuruvchi eruvchan CD40L (sCD40L) tizimli yallig‘lanishning biomarkeri va aterotrombotik asoratlarning prediktori sifatida ko‘riladi. Ushbu sharh CD40L ning yallig‘lanish javobini shakllantirishdagi, aterosklerotik blyashka rivojlanishidagi va trombotik hodisalar paydo bo‘lishidagi molekulyar mexanizmlarini hamda yurak-qon tomir kasalliklari kontekstidagi klinik ahamiyatini yoritadi.

Kalit so‘zlar: CD40L; trombositlar; yallig‘lanish; aterotromboz; endotelial disfunktsiya; eruvchan CD40L; ateroskleroz; immunogemostaz.

PLATELET CD40L: FROM INTRAVASCULAR INFLAMMATION TO ATHEROTHROMBOTIC EVENTS

Ruziev Zarif Mukhammadovich

*Bukhara State Medical Institute, Assistant of the Department of Hematology, Clinical
Laboratory Diagnostics, Nephrology and Hemodialysis*

Abstract. CD40 ligand (CD40L, also known as CD154), expressed by activated platelets, is a key mediator linking hemostatic and inflammatory pathways. Its involvement in activating the endothelium, leukocytes, and vascular smooth muscle cells makes platelets important regulators of inflammation and atherogenesis. Circulating soluble CD40L (sCD40L) is considered a biomarker of systemic inflammation and a predictor of atherothrombotic complications. This review highlights the molecular mechanisms of CD40L participation in the formation of the

inflammatory response, the development of atherosclerotic plaque, and thrombotic events, as well as its clinical significance in the context of cardiovascular diseases.

Keywords: CD40L; platelets; inflammation; atherothrombosis; endothelial dysfunction; soluble CD40L; atherosclerosis; immunohemostasis.

Актуальность темы. Современные исследования подтверждают, что тромбоциты не ограничиваются функцией в первичном гемостазе, но играют ключевую роль в регуляции иммунного ответа и воспаления [André, 2002, с. 41]. Одним из наиболее значимых медиаторов, связывающих тромбоцитарную активацию с воспалением, является CD40-лиганд (CD40L), принадлежащий к семейству факторов некроза опухоли (TNF). CD40L экспрессируется на поверхности активированных тромбоцитов, Т-лимфоцитов и эндотелиальных клеток, а также присутствует в растворимой форме (sCD40L) в плазме [Mach, 1997, с. 390].

В норме CD40L участвует в регуляции иммунных взаимодействий, обеспечивая связь между врожденным и адаптивным иммунитетом. Однако при хронических воспалительных и сердечно-сосудистых заболеваниях, сопровождающихся активацией тромбоцитов, повышается экспрессия CD40L и его секреция, что способствует эндотелиальной активации, инфильтрации сосудистой стенки моноцитами и образованию атеросклеротических бляшек [Henn, 2001, с. 324].

Таким образом, CD40L выступает в качестве «молекулярного моста» между тромбоцитарным гемостазом и воспалением сосудистой стенки, что определяет его роль как в физиологических, так и патологических процессах.

1. Молекулярная структура и биология CD40L.

CD40L представляет собой трансмембранный гликопротеин массой 39 кДа, состоящий из 261 аминокислоты. Белок принадлежит к суперсемейству TNF и связывается с рецептором CD40, который экспрессируется на

эндотелиальных клетках, моноцитах, В-лимфоцитах и клетках гладкой мускулатуры [Van Kooten, 2000, с. 445].

Активация тромбоцитов различными агонистами (тромбин, коллаген, ADP) индуцирует экспрессию CD40L на их поверхности в течение нескольких минут после стимуляции [Inwald, 2003, с. 36]. Часть мембранного CD40L впоследствии подвергается протеолитическому расщеплению с образованием растворимой формы sCD40L, которая сохраняет биологическую активность и циркулирует в плазме [Heeschen, 2003, с. 389].

2. CD40L как медиатор воспаления.

Взаимодействие CD40L с CD40 запускает каскад сигнальных путей, включая NF-κB и MAPK, что приводит к повышенной экспрессии адгезионных молекул (ICAM-1, VCAM-1, E-selectin) и секреции цитокинов (IL-6, IL-8, MCP-1) [Schonbeck, 2001, с. 273]. Эти процессы усиливают адгезию лейкоцитов и инфильтрацию сосудистой стенки, создавая условия для атерогенеза.

3. CD40L и эндотелиальная дисфункция.

В нормальных условиях эндотелий обеспечивает антикоагулянтное состояние сосуда, однако под действием CD40L он приобретает проадгезивный и протромбогенный фенотип [Mach, 1997, с. 392]. Повышение экспрессии тканевого фактора (TF) и снижение продукции оксида азота (NO) приводят к нарушению сосудистой реактивности и активации коагуляционного каскада [Garlichs, 2001, с. 111].

4. CD40L и атерогенез.

Исследования на животных моделях показали, что блокада CD40–CD40L взаимодействия приводит к снижению размеров атеросклеротических бляшек и уменьшению инфильтрации макрофагов [Lutgens, 2010, с. 195]. В клинических исследованиях у пациентов с ишемической болезнью сердца наблюдается значительное повышение уровня sCD40L, коррелирующее со степенью

коронарного стеноза и риском острых коронарных синдромов [Heeschen, 2003, с. 391].

5. CD40L и тромбообразование.

На финальных стадиях атерогенеза CD40L усиливает агрегацию тромбоцитов и их взаимодействие с фибриногеном, стабилизируя тромботический сгусток [Prasad, 2003, с. 880]. Растворимый CD40L способен связываться с интегрином $\alpha\text{IIb}\beta_3$ на неактивированных тромбоцитах, тем самым усиливая агрегационные процессы даже при умеренной стимуляции [Andre, 2002, с. 44].

Роль CD40L в формировании воспалительного и тромботического ответа рассматривается как ключевая в патогенезе атеротромбоза. CD40L выступает универсальным сигнальным медиатором, связывающим клеточные компоненты крови и сосудистой стенки.

Во-первых, тромбоцитарный CD40L — это не просто маркер активации, а активный регулятор сосудистой гомеостази. Его взаимодействие с эндотелием инициирует продукцию цитокинов и хемокинов, привлекающих моноциты и Т-клетки в интиму сосуда [Mach, 1997, с. 392].

Во-вторых, CD40L усиливает окислительный стресс и снижает биодоступность NO, что способствует эндотелиальной дисфункции — раннему этапу атерогенеза. В-третьих, sCD40L является системным маркером тромбоцитарной активации и коррелирует с риском острых сердечно-сосудистых событий [Heeschen, 2003, с. 389].

На фоне хронических воспалительных заболеваний (сахарный диабет, ревматоидный артрит, системная красная волчанка) уровень sCD40L также повышен, что свидетельствует о его участии в общих механизмах сосудистого воспаления [Danese, 2004, с. 19].

Таким образом, дальнейшие исследования направлены на поиск способов селективного ингибирования CD40L-сигналинга в тромбоцитах без нарушения иммунной регуляции.

Заключение. CD40L тромбоцитов является ключевым молекулярным медиатором, соединяющим воспаление и тромбообразование в сосудистой системе. Его роль выходит далеко за пределы гемостаза, затрагивая иммунные и метаболические процессы сосудистой стенки. Повышение уровня sCD40L может служить маркером активного внутрисосудистого воспаления и риска атеротромботических событий.

С учетом полученных данных CD40L представляет собой перспективную терапевтическую мишень при лечении атеросклероза и его осложнений, однако требуется дальнейшее изучение механизмов его регуляции и разработки селективных ингибиторов, минимизирующих риск побочных эффектов.

Использованная литература

1. André P. Platelets and immune responses: CD40L, a key molecule. *Trends Cardiovasc Med.*, 2002, p. 41–45.
2. Mach F. Activation of monocyte/macrophage functions related to atherogenesis through CD40-CD40L interaction. *Nature*, 1997, p. 390–393.
3. Henn V. CD40 ligand on activated platelets triggers an inflammatory reaction of endothelial cells. *Nature*, 2001, p. 324–328.
4. Van Kooten C., Banchereau J. CD40–CD40 ligand. *J Leukoc Biol.*, 2000, p. 445–456.
5. Inwald D.P. Platelet CD40L expression in health and disease. *Blood*, 2003, p. 36–40.
6. Heeschen C. Soluble CD40 ligand in acute coronary syndromes. *N Engl J Med.*, 2003, p. 389–395.
7. Schonbeck U. CD40L and the pathogenesis of atherosclerosis. *Circulation Res.*, 2001, p. 273–280.

8. Danese S. CD40/CD40L in inflammatory and cardiovascular disorders. *Ann Med.*, 2004, p. 17–23.
9. Garlachs C.D. Platelet activation and CD40L expression. *Circulation*, 2001, p. 111–116.
10. Lievens D. Platelet CD40L mediates inflammation and thrombosis in atherosclerosis. *Blood*, 2010, p. 205–211.
11. Lutgens E. Disruption of CD40-CD40L signaling reduces atherosclerosis and thrombosis. *Circulation*, 2010, p. 195–199.
12. Prasad K.S. Soluble CD40L induces platelet activation and thrombus formation. *J Biol Chem.*, 2003, p. 880–883.
13. Aloui C. Platelet CD40L and thrombosis: an update. *Blood Rev.*, 2014, p. 33–39.
14. Andre P., Nannizzi-Alaimo L. CD40L: linking inflammation and thrombosis. *Circulation*, 2002, p. 42–47.
15. Libby P. Inflammation and atherosclerosis: role of CD40L. *J Am Coll Cardiol.*, 2002, p. 55–62.